

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

*Амонова Нафиса Юсуповна,
студентка направления «Русский язык и литература» Навоийского
государственного педагогического института*

Аннотация: В данной статье повествуется о различных методах и технологиях, которые вырабатывают у учащихся опыт совместной деятельности.

Ключевые слова: дискуссия, обсуждение, открытая атмосфера, обмен мнениями, уважение к мнению, терпимость критики, методы и технологии.

INNOVATIVE METHODS AS THE MOST IMPORTANT MEANS OF FORMING SCHOOLCHILDREN'S COMMUNICATION CULTURE

*Amonova Nafisa Yusupovna,
Navoi State Pedagogical Institute Sophomore of the Russian language and
literature direction*

Annotation: This article tells about the various methods and technologies that develop the experience of joint activities among students.

Key words: discussion, discussion, open atmosphere, exchange of opinions, respect for opinion, tolerance for criticism, methods and technologies

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ - ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

*Амонова Нафиса Юсуповна,
Навоий давлат педагогика институти «Рус тили ва адабиёти» йўналиши
талабаси*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilar o'rtasida birgalikdagi faoliyat tajribasini rivojlantiruvchi turli usullar va texnologiyalar haqida aytilgan.

Kalit so'zlar: munozara, muhokama, ochiq muhit, fikr almashish, fikrni hurmat qilish, tanqidga bag'rikenglik, uslub va texnologiyalar.

Одна из задач современной средней школы – обучение демократическим и гуманистическим принципам деятельности. Для этого используются различные методы и технологии, в частности те, которые вырабатывают у обучаемых опыт совместной деятельности.

В этой связи одно из заметных мест принадлежит учебной дискуссии, как групповому, так и двустороннему диалогу. Диалогу с конкретным содержанием, где ученики осознают глубину обсуждаемой проблемы, актуализируют и переосмысливают полученные ранее знания, диалогу с партнерами в группе.¹ В результате организации взаимодействия, выполнения коллективной задачи вырабатывается общий подход, согласование, формируется навык соблюдения принятых правил и процедур совместной деятельности. Цель дискуссии не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее в том, чтобы углубить ее. Диалог только тогда составляет сущность мышления, когда идёт не по пустякам, а по проблемам и вопросам, которые могут быть разрешены, устранены, «сняты» при дальнейшем развитии теории.

В результате применения учебной дискуссии:

- происходит обмен информацией, развивается критическое и рефлексивное мышление, создаются необходимые условия для общего развития интеллекта;
- расширяются границы восприятия за счёт разных подходов к одному и тому же предмету или явлению, за счёт несовпадения мнений;
- формируется коммуникативная дискуссионная культура в процессе поиска группового соглашения;
- формируется уважение к праву каждого ученика иметь свою позицию, своё мнение;
- обогащается эмоциональный опыт, так как группа - это богатейшее поле эмоционального напряжения, где переплетается удивительное многообразие эмоциональных проявлений;
- ученик обретает поведенческий опыт, социальная ценность которого огромно для всей его последующей жизни;
- ученик может сопоставить своё «Я» с другими (самодиагностика).

Именно в группе формируется индивидуальность обучаемого.

Тема учебной дискуссии должна быть спорной, неоднозначной, должна содействовать активному вовлечению учеников в диалог, в обсуждение.² При этом участники должны иметь определенные знания по теме. Без знаний дискуссия становится беспредметной, бессодержательной и неточной. Дискуссия и диалог возможны только тогда, когда соблюдены определенные условия:

¹Актуальные проблемы культуры речи/ Под ред. В.Г.Костомарова, Л.И.Скворцова. М.: Наука, 1990. - с.205-208.

² Аванесов Р.И. Работа над русским литературным произношением. Русский язык в школе, 1997, № 3, с. 1-22.

- наличие доброжелательной и открытой атмосферы взаимодействия;
- готовность участников слушать и слышать иные позиции, иные точки зрения;
- наличие достаточного объёма информации по обсуждаемой проблеме;
- наличие возможности высказаться;
- развёрнутая, корректная аргументация своей позиции;
- наличие возможности задавать вопросы.

При организации дискуссии нельзя забывать о следующих правилах ведения и правилах поведения в процессе общения:

1. Выступления должны проходить организованно, каждый участник может выступать только с разрешения председательствующего, повторные выступления могут быть только отсроченными, недопустима перепалка между участниками.

2. Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами.

3. В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться.

4. Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены.

5. В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки допускать унижительные высказывания т.п.

Правила взаимодействия (процедура или регламент дискуссии) могут быть сформулированы самими учениками. Важно, чтобы было подчёркнуто уважение к мнению каждого участника, обеспечен свободной обмен мнениями, терпимость к критике.³

В результате дискуссии необязательно приходиться к единому мнению. Результатом может быть достижение согласия в том, что решение имеет несколько вариантов или противоречие неразрешимо.

Важным этапом являются рефлексивное осмысление каждым участником проделанной работы и оценка степени активности личности в процессе дискуссии. К таким показателям можно отнести следующие:

- Инициативно;
- Поддержка инициативы других; создание благоприятной атмосферы для совместной работы;
- Согласие на участие в работе;
- Пассивность в работе, подчинение требованиям группы;
- Отказ от работы, противопоставление себя другим.

³ Г.Н. Иванова-Лукьянова. Проверь свое произношение. М., 2010.-с.75-80.

Проведённая учебная дискуссия позволяет учителю диагностировать состояние культурного кругозора, общего развития учеников, их интеллектуальную находчивость, умение слушать, соблюдать правила спора.

После дискуссии можно оценивать работу команд по следующим критериям:

- Умение слушать и выслушивать;
- Умение понять собеседника;
- Доброжелательный или оценочный подход к товарищам;
- Организованность и умение объединяться для групповой деятельности;
- Умение встать на точку зрения партнёра и оппонента;
- Умение склонить собеседника к своей точке зрения.

В педагогической литературе описаны такие формы дискуссии:

• «дебаты» - явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных выступлений участников - представителей двух противостоящих, соперничающих команд - и опровержений;

• «судебное заседание» - обсуждение, имитирующие судебное разбирательство (слушание дела);

• «техника аквариума» - обсуждение материала, содержание которого связано с противоречивыми подходами, конфликтами, разногласиями. Упор в нём делается на сам процесс представления точки зрения, её аргументацию. Группа делится на подгруппы, каждая из которых выбирает представителя. Он будет представлять позицию группы всей остальной аудитории. После обсуждения проблемы в группах, представители собираются у доски и отстаивают позицию своей группы. Кроме них, никто не имеет права высказываться, однако участникам групп разрешается передавать указания своим представителям записками. И представители, и участники могут попросить тайм-аут для консультаций. Аквариумное обсуждение проблемы заканчивается либо по истечении заранее установленного времени, либо после достижения решения.⁴

После завершения дискуссии необходимо вместе с участниками обсуждения провести анализ по плану:

Выполнило ли групповая дискуссия намеченные задачи?

В каких отношениях мы не достигли успеха?

Отклонялись ли мы от темы?

Принимал ли каждый ученик участие в обсуждении?

Были ли случаи монополизации обсуждения?

⁴ Пахнова Т.М. Текст как основа создания на уроках русского языка развивающей речевой среды. //РЯШ. – 2015. - № 4. – с.3-11.

Более глубокий анализ дискуссии можно провести, если записать все обсуждение на магнитофон и прослушать запись. Вопросы о ходе дискуссии могут быть предложены учеником в форме вопросника. Устные или письменные ответы могут обобщаться учителем или же самими учениками, после чего группа может обсуждать и анализировать их более подробно.

Таким образом, успешность проведения данных видов работ зависит только от мастерства учителя.

Список использованной литературы:

1. Актуальные проблемы культуры речи/ Под ред. В.Г.Костомарова, Л.И.Скворцова. М.: Наука, 1990. - с.205-208.
2. Аванесов Р.И. Работа над русским литературным произношением. Русский язык в школе, 1997, № 3, с. 1-22.
3. Г.Н. Иванова-Лукьянова. Проверь свое произношение. М., 2010.-с.75-80.
4. Пахнова Т.М. Текст как основа создания на уроках русского языка развивающей речевой среды. //РЯШ. – 2015. - № 4. – с.3-11.